

RIVOJLANGAN DAVLATLARDA MOLIYA TUZILISHLARI VA TADBIRKORLIK
MAQSADLARIGA ERISHISHDA MIKROKREDIT TIZIMINING AHAMIYATI VA
SHAKLLARI

Boymatova Kamola Shamshiddin qizi

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10827810>

Annotatsiya. Ushbu tezisda mikrokredit tizimining rivojlangan davlatlardagi ahvoli, mamlakatda tutgan o'rnini va ahamiyati, tadbirkorlar uchun yaratayotgan imkoniyatlari, xotin-qizlarga berilayotgan mikrokreditlarning ular hayotini qay darajada o'zgartirib yuborishi haqida batafsil ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: xotin-qizlarga berilayotgan mikrokreditlar, mikrokredit va tadbirkorlik, mikrokredit tizimi, mikrokredit shakllari.

THE SIGNIFICANCE AND FORMS OF THE MICRO-CREDIT SYSTEM IN
ACHIEVING FINANCIAL STRUCTURES AND BUSINESS GOALS IN DEVELOPED
COUNTRIES

Abstract. In this thesis, the situation of the microcredit system in developed countries, its role and importance in the country, the opportunities it creates for entrepreneurs, and the extent to which microcredits given to women change their lives are given in detail.

Key words: microcredits given to women, microcredit and entrepreneurship, microcredit system, forms of microcredit.

ЗНАЧЕНИЕ И ФОРМЫ МИКРОКРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ В
ДОСТИЖЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУР И БИЗНЕС-ЦЕЛЕЙ В РАЗВИТЫХ
СТРАНАХ

Аннотация. В данной дипломной работе подробно рассмотрено состояние системы микрокредитования в развитых странах, ее роль и значение в стране, возможности, которые она создает для предпринимателей, а также то, насколько микрокредиты, предоставляемые женщинам, меняют их жизнь.

Ключевые слова: микрокредиты, предоставляемые женщинам, микрокредит и предпринимательство, система микрокредитования, формы микрокредитования.

Mikrokredit tashkilotlariga bo'lgan ehtiyojning sabablari aslida rivojlanayotgan yoki rivojlanmagan mamlakatlarning moliyaviy tuzilmasidan kelib chiqadi. Avvalo, hozirgi moliyaviy tuzilma doirasida o'z xizmatlarini taklif etuvchi bank va moliya institutlarining maqsadli guruhlari

qatorida kam ta'minlangan aholining yo'qligi, kredit mahsulotlarining ushbu segmentni qamrab olishga mo'ljallanmaganligi ham kam ta'minlangan aholini yuzaga keltirmoqda. turli kredit ehtiyojlarini qondirish uchun kredit shakllari bilan duch kelish.

Banklarning kam ta'minlanganlarga kredit berishda e'tibor bermasligining sabablaridan biri shundaki, bu segment banklarning moliyaviy garovga bo'lgan talablarini qondira olmaydi.

Kambag'allarning moliyaviy garov sifatida foydalanishi mumkin bo'lgan ko'char yoki ko'chmas mulki yo'qligi banklar va boshqa moliya institutlarining kambag'al aholini go'yo kreditga muhtoj emasdek e'tibordan chetda qoldirdi.

Biroq, Tailandning qishloq joylaridagi 2880 ta kambag'al uy xo'jaliklari bilan suhbatlarga asoslangan nisbatan yangi tadqiqot; Ma'lum bo'lishicha, ko'rib chiqilayotgan uy xo'jaliklarining uchdan bir qismi hozirgi yashash usullarini o'zgartirishni xohlaydi, ularning ko'pchiligi o'z biznesiga ega bo'lishni xohlaydi, ammo ular etarli mablag'ga ega bo'lmagani uchun bu maqsadga erisha olmaydilar (Paulsen, Townsend). , 2001). ¹Xuddi shu tadqiqotga ko'ra, o'z biznesiga ega bo'lgan uy xo'jaliklarining 54 foizi kredit olish imkoniyatlari yetarli bo'lsa, o'z bizneslarini kengaytirish orqali yanada daromadli bo'lishlari mumkinligini ta'kidlagan.

Kam ta'minlangan aholining kredit tizimidan chetlashtirilishining yana bir sababi shundaki, ko'pgina qishloq joylarda qo'l ostidagi kichik yerlar moliyaviy garov sifatida qo'llaniladi va har qanday nizo yuzaga kelganda mazkur yer bank tomonidan olib qo'yiladi. Bu holat banklarni katta yerga ega bo'lgan qarz oluvchiga nisbatan noqulay ahvolga solib qo'yadi.

Qolaversa, ayrim jamiyatlarda kam ta'minlangan oilalarning yerlarini banklar tortib olishi o'sha jamiyat tomonidan nafrat bilan kutib olinadi va bu holat bir xil holatda bo'lgan oilalarni bank kreditlaridan uzoqlashtiribgina qolmay, balki ularning faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Qolaversa, bunday amaliyot qashshoqlikka qarshi kurashish va mintaqaviy rivojlanishni ta'minlash strategiyalarining mazmun-mohiyatiga mos kelmasligi aniq. Kichik miqdorda beriladigan kreditlarni kuzatib borish qiyin, xavf tahlili va hokazo. Banklarning bunday kreditlarni kambag'allarga afzal ko'rmasligining yana bir sababi shundaki, ular operatsion operatsiyalarni oshiradi, ko'proq bandlikni talab qiladi, bir so'z bilan aytganda, umumiy xarajatlarning oshishiga olib keladi.

Boshqa tomondan, tijorat banklari o'zlari joylashgan kambag'al mintaqada xizmat ko'rsatmoqchi bo'lgan odamlardan uzilib qolgan va o'zlarining korporativ identifikatorlarini

¹ (Paulsen, Townsend). , 2001).

birinchi o'ringa qo'yib ishlaydilar, bu esa dastlab kambag'allarni banklar o'rniga kredit akularini afzal ko'rishiga olib kelishi mumkin. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, kredit akulari banklardan ko'ra ko'proq afzalroqdir, chunki ular doimo foydalanishlari mumkin, ular muammo tug'dirishi mumkin bo'lgan rasmiyatchiliklardan qochishadi, ular foiz to'lagan taqdirda mijozlariga asosiy qarzni to'lash uchun bosim o'tkazmaydilar va eng muhimi, ular ichkaridan kelgan odamlardir. bu jamiyat va ularni hamma biladi (Conning) Udry, 2005:10).²

Bu va shunga o'xshash sabablarning barchasi rasmiy moliyaviy tizimni ko'rib chiqilayotgan hududlarga xizmat ko'rsatishni qiyinlashtirgan bo'lsa-da, ular bozor kursidan ancha yuqori foiz talab qiladigan kreditorlarning mijozlar bazasini muqarrar ravishda oshiradi. Biroq, mikrocredit kabi muqobil echimlar taklif qilinmasa, kambag'allarning ko'p imkoniyatlari yo'qdek. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mahalliy vositachilar tomonidan taklif qilinadigan kreditlar ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda bozor stavkalaridan sezilarli darajada farq qiladi. Ya'ni; Tailandda pul brokerlari tomonidan qo'llaniladigan foiz stavkalari 60% dan 120% gacha o'zgarib tursa-da, mikrocredit tashkiloti bo'lgan BAACning foiz stavkalari yiliga 12% dan 14% gacha (Siamwalla va boshqalar, 1990: 271-296).³

Natijada, uzoq vaqtdan beri rasmiy bank va moliya bozorlaridan chetda qolgan va shuning uchun tug'ilish, o'lim, turmush qurish, kasallik, tabiiy ofatlar kabi holatlarda pul dallollari va kredit akulari orqali o'zlariga kerakli kreditni ololmaydigan kam ta'minlangan fuqarolar va ular o'zlari uchun iqtisodiy daromad keltiradigan biznesni boshlash imkoniyatiga ega bo'lganda sektorning kredit ehtiyojlarini qondirish uchun mikrocredit tashkilotlari va ushbu sohaga yo'naltirilgan professional tashkilotlar zarurligi haqiqatdir.

Hozirgi kunda ko'plab mikrocredit tashkilotlari o'z xizmatlarini ayniqsa ayollarga qaratayotgani ko'rinib turibdi. 32 ta eng yirik mikrocredit tashkilotlarini baholagan nisbatan yaqinda o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ushbu muassasalar mijozlarining 80 foizi ayollardir (Mody, 2000).⁴ Ushbu jadvalni baholashda vaziyatga ikki xil nuqtai nazardan qarash foydalidir.

Boshqacha aytganda, mikrocredit tashkilotlarining asosiy mijozlari nima uchun ayollar ekanligi masalasini ham tegishli muassasalar, ham erishiladigan maqsadlar nuqtai nazaridan baholash yanada to'g'riroq yondashuv bo'ladi.

Vaziyatga erishilishi kerak bo'lgan maqsadlar nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, biz birinchi navbatda dunyoda mehnatga layoqatli aholining qariyb 50 foizini tashkil etuvchi ayollar

² (Conning) Udry, 2005:10).

³ (Siamwalla va boshqalar, 1990: 271-296).

⁴ (Mody, 2000).

to'lanadigan ish haqining 10 foizini va umumiy daromadning atigi 1 foizini egallashiga duch kelamiz. boylik (Fernando, 2006:23).⁵

Bu shuni ko'rsatadiki, tashqarida bir xil turdagi ishlarni bajaradigan va uyda deyarli barcha ishlarni o'z zimmasiga olgan ayol bajargan ishi uchun to'g'ri qoplanishi mumkin emas va ko'p hollarda u hech qanday iqtisodiy foyda keltirmaydi. .

Bu vaziyatdan ayollarning jamiyatdagi daromadlari erkaklarnikiga qaraganda kamroq, ayollar mehnati iqtisodiy jihatdan yetarli darajada baholanmagan, bir xil ish uchun to'lanadigan ish haqi bo'yicha erkaklar va ayollar o'rtasida farqlar mavjud, ular jamiyat ichida ko'proq bosimga duchor bo'lmoqdalar va hatto ular yashaydigan oila va boshqalar. Ko'p turli xil xulosalar chiqarish mumkin. Shu nuqtai nazardan qaraganda, mikrokredit tashkilotlari tomonidan ayollar o'rtasida ustuvor mijozlarni tanlab olish nafaqat jamiyatning eng kam ta'minlangan qatlamlarini qamrab olish, balki mehnati iqtisodiy jihatdan baholanmagan ayollarning ham iqtisodiy o'sish va taraqqiyotga hissa qo'shishini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ayollar erkaklarga qaraganda o'z daromadlarini o'z oilalari ehtiyojlariga sarflashlari mumkin (Cheston, Khun, 2002: 172).⁶

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki mikrokredit tizimining joriy etilishi butun dunyoda ayollar uchun juda katta imkoniyatlar ochib berdi. Ayollar qashshoqligi, ayollarga nisbat zo'rvonlikning kamayishiga, ayollar tadbirkorligining yanada ko'payishiga sabab bo'ldi.

REFERENCES

1. A.O'lmasov, A.Vaxobov "Iqtisodiyot nazariyasi", T. "Sharq", 2006, 223- 6.
2. Larionova I.V. Upravlenie aktivami i passivami v kommercheskom banke. –M.: «Konsaltbankir» 2003.
3. Lavrushin O.I. i dr. Dengi, kredit, banki. Uchebnik. – M.: KNORUS,2010. -560 str.
4. Lavrushin O.I., Bankovskiy menedjment. Uchebnik. – M.: KNORUS,2010. – 560 str.
5. Lending / Chartered Institute of Bankers. - London: BPP Publishing,2003. ISBN 0-7517-1015-6

⁵ (Fernando, 2006:23).

⁶ (Cheston, Khun, 2002: 172).